

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Конфлікт інтересів відсутній.

Використання штучного інтелекту/ Use of artificial intelligence Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 17.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.61 – 001.17

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855906>

Л. Г. Нетюхайло¹, І. О. Остапенко², О. І. Тірон², О. В. Севергін²

КВЕРЦЕТИН ВІДНОВЛЮЄ АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ТКАНИНАХ НИРОК ЩУРІВ В ДИНАМІЦІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ

¹Полтавський державний медичний університет, liluan07@gmail.com

²Одеський національний медичний університет

Authors' information

Нетюхайло Л.Г. <https://orcid.org/0000-0003-1172-5229>

Остапенко І.О. <https://orcid.org/0000-0002-0643-7428>

Тірон О.І. <https://orcid.org/0009-0000-5041-2538>

Summary. ¹Netyukhailo L. G., ²Ostapenko I. O., ²Tiron O. I., ²Severhin O. V. **QUERCETIN RESTORES INTRARENAL ANTIOXIDANT SYSTEM ACTIVITY IN RATS IN THE DYNAMICS OF EXPERIMENTAL BURN DISEASE.** - ¹*Poltava State Medical University*; ²*Odessa National Medical University*; e-mail: liluan07@gmail.com. The aim - to investigate the state of the antioxidant system in kidney tissues at different stages of experimental burn disease against the background of quercetin administration.. The work was performed on rats in a burn disease model. After rats euthanasia on 1, 7, 14, 21 and 28 days of the trial, kidney homogenate was prepared, in which superoxidodismutase and catalase activities were determined in the dynamics of the post-burn period. The flavonoid quercetin impact on studied values was also determined. It was established that the activity of antioxidant enzymes - superoxidodismutase and catalase - is suppressed in the kidneys in experimental burn disease. Bioflavonoid quercetin administration in experimental burn disease is accompanied by an expressed activation of superoxidodismutase and catalase in kidney tissues. At the same time, quercetin restores the course of intrarenal antioxidant processes during all the studied stages of experimental burn disease. The authors consider the obtained data to be an experimental justification for the reasonability of quercetin both thermo- and nephroprotective effects testing in terms of renal antioxidant potential activation in burn disease as a component of a complex pathogenetically based pharmacological correction of renal dysfunction that developed as a result of skin burn damage.

Key words: burn disease, pathophysiological mechanisms, pathogenetically based pharmacocorrection

Реферат. Нетюхайло Л. Г., Остапенко І. О., Тірон О. І., Севергін О. В. **КВЕРЦЕТИН ВІДНОВЛЮЄ АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ТКАНИНАХ НИРОК ЩУРІВ В ДИНАМІЦІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ.**

Мета роботи - дослідити стан антиоксидантної системи в тканинах нирок у різні стадії експериментальної опікової хвороби на тлі введення кверцетину. Робота виконана на щурах на моделі опікової хвороби. Після евтаназії щурів на 1, 7, 14, 21 і 28 добах досліду готували гомогенат нирок, в якому визначали активність супероксиддисмутази та каталази в динаміці післяопікового періоду. Також визначено вплив флавоноїду кверцетину на досліджувані величини. Встановлено, що при експериментальній опіковій хворобі у нирках відбувається пригнічення активності антиоксидантних ферментів – супероксиддисмутази та каталази. Застосування біофлавоноїду кверцетину при експериментальній опіковій хворобі супроводжується вираженою активацією активності супероксиддисмутази та каталази в тканинах нирок. При цьому кверцетин відновлює перебіг внутрішньониркових антиоксидантних процесів протягом усіх досліджуваних стадій експериментальної опікової хвороби. Отримані дані автори вважають експериментальним обґрунтуванням доцільності тестування термо- і нефропротекторних ефектів кверцетину в аспекті активації антиоксидантного потенціалу нирок при опіковій хворобі в якості складової частини комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції ниркової дисфункції, яка розвинулася внаслідок опікового ураження шкіри.

Ключові слова: опікова хвороба, патофізіологічні механізми, патогенетично обґрунтована фармакокорекція

Вступ. Опікові ураження належать до найбільш поширених та найтяжчих хвороб у людей, поступаючись лише транспортному травматизму [1, 2]. Актуальність проблеми опікової травми визначається частими термічними ураженнями пацієнтів різного віку, складністю та тривалістю лікування, довготривалою втратою працездатності та порівняно високою летальністю. Залежно від площі та глибини ураження, опікова рана викликає множинні й тривалі порушення гомеостазу, які спричиняють дисфункції органів і систем [1, 3, 4].

Нас зацікавили зміни, що виникають при термічному опіку в нирках, оскільки, зважаючи на масивний патогенетичний компонент зневоднення саме нирки безпосередньо залучені до опосередкування термічного ураження організму [5]. Відомо, що до розвитку гострої ниркової недостатності опікова хвороба призводить у 15% випадків [6]. Доведено, що при експериментальній опіковій хворобі (ЕОХ) у щурів в динаміці відтвореного патологічного стану розвиваються зміни функціонального стану нирок із зменшенням гломерулярної фільтрації та порушенням азотовидільної та іонорегуляторної функцій нирок, що відповідає критеріям та фазності гострої ниркової недостатності [6].

Було також продемонстровано виражену ниркову дисфункцію при термічному ураженні щитоподібної залози, що підтверджується порушенням вивідної (зменшення діурезу) та фільтраційної (формування протеїнурії та зменшення швидкості клубочкової фільтрації за креатиніном) функцій нирок [7]. При цьому сформульовано концепцію про патологічну дизрегуляцію органів черевної порожнини за умов термічного ураження щитоподібної залози [8].

Дисфункція або патологічна дизрегуляція, яка виникає при опіковому процесі в організмі, «запускає» за механізмами «хибного кола», позитивного зворотного зв'язку та за системно-антисистемною регуляцією системні дисфункції, остеронь від чого не може бути пероксидні механізми, які є важливими за умов нормального перебігу всіх життєво важливих процесів та регуляторних функцій, а за умов патології є обов'язковими ланцюгами патогенетичних механізмів всіх функціональних «зламів» та порушень в кожному конкретному випадку. У цьому аспекті нас зацікавили зміни в функціональній активності системи перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту в тканині нирок, органі, що є патогенетично значущим за умов досліджуваної патології [5, 9].

При дослідженні питання фармакологічної корекції термічного ураження щитоподібної залози ми виходимо із класичної фундаментальної концепції стосовно її

патогенетичної обґрунтованості [5]. Для цього нами були з'ясовані термопротекторні і водночас нефропротекторні ефекти біофлаваноїду кверцетину з точки зору нормалізації під його впливом перебігу внутрішньониркових протеолітичних процесів в динаміці ЕОХ [10].

Мета роботи - дослідити стан антиоксидантної системи в тканинах нирок у різні стадії експериментальної опікової хвороби на тлі введення кверцетину.

Матеріали і методи дослідження

Досліди були проведені за умов хронічного експерименту на 88 білих щурах-самцях масою тіла 180-220 г, які утримувалися за умов віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами.

Опікову хворобу моделювали за методикою Довганського, яка детально наведена в роботі [11]. Розмір ділянки пошкодження дорівнював в середньому 12-15% поверхні тіла тварини. Ступінь опіку становила IIIA-B, що вважається стандартною моделлю розвитку експериментальної опікової хвороби.

Евтаназію щурів проводили методом декапітації під ефірним наркозом через 1, 7, 14, 21 і 28 добу після нанесення термічної травми, що в динаміці відповідає всім стадіям розвитку опікової хвороби. У вказані вище терміни у щурів видаляли відпрепаровану нирку (по одній з кожної тварини) та готували її 10% гомогенат.

Супернатант використовували для біохімічних досліджень. Стан антиоксидантної системи в тканинах нирок вивчали за активністю супероксиддисмутази (СОД) та каталази [12, 13].

Препарат «Кверцетин» (ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», *per os*; 10 мг/кг) вводили відразу після відтворення ЕОХ.

Отримані результати обчислювали статистично із застосуванням параметричного критерію одно-варіантної АНОВИ, використовуючи програму Microsoft Excel (2007) для Windows Professional. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0.05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Зменшення антиоксидантного потенціалу тканин підтверджується результатами оцінки активності антиоксидантних ферментів у динаміці ЕОХ (Табл. 1). Вже, починаючи з 1-ї доби після моделювання ЕОХ (стадія опікового шоку), виявляється зменшення активності СОД і каталази в тканинах нирок – на 31.0% ($p < 0.01$) та 43.9% ($p < 0.001$) порівняно з контролем, відповідно.

Таблиця 1

Активність SOD і каталази в тканинах нирок щурів за умов моделювання опікової хвороби ($M \pm m$)

Групи тварин	Активність СОД, од. акт.	Каталаза, мккат/г гомогенату
1. Контроль, n=10	2.74±0.16	0.66±0.01
2. ЕОХ, 1 доба, n=8	1.89±0.13*	0.37±0.01**
3. ЕОХ, 7 доба, n=8	1.27±0.17**	0.33±0.01**
4. ЕОХ, 14 доба, n=8	1.18±0.19**	0.28±0.01**
5. ЕОХ, 21 доба, n=8	1.38±0.15**	0.34±0.01**
6. ЕОХ, 28 доба, n=8	1.62±0.18**	0.39±0.01**

Примітка: * – $p < 0.01$ і ** – $p < 0.001$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими в контрольних спостереженнях.

Далі ці показники залишалися зниженими (при значенні $p < 0.001$): на 7-у добу на 53.6 та 50.0%, на 14-у добу – 56.9 та 57.6%, на 21-шу добу – на 49.6 та 48.5%, відповідно. На 28-му добу – на 40.9% обидва. Тобто активність СОД і каталази протягом експерименту контрольних значень не досягала. Таким чином, моделювання експериментальної опікової хвороби, починаючи з фази опікового шоку, супроводжується тривалим зменшенням активності антиоксидантних ферментів – СОД та каталази.

Активність СОД і каталази тканин нирок щурів за умов введення кверцетину здоровим тваринам не змінювалась (Табл. 2).

Таблиця 2

Активність СОД і каталази тканин нирок щурів за умов введення кверцетину здоровим тваринам (M±m)

Групи тварин	Активність СОД, од. акт.	Каталаза, мккат/г гомогенату
1. Контроль, n=8	2.74±0.16	0.66±0.01
2. Інтактні щури, 1 доба, n=6	2.75±0.15	0.64±0.01
3. Інтактні щури, 7 доба, n=6	2.75±0.14	0.65±0.01
4. Інтактні щури, 14 доба, n=6	2.76±0.16	0.66±0.01
5. Інтактні щури, 21 доба, n=6	2.75±0.15	0.65±0.01
6. Інтактні щури, 28 доба, n=6	2.74±0.16	0.66±0.01

Одержані результати свідчать, що застосування кверцетину після відтворення ЕОХ у тканинах нирок щурів підвищує їхній антиоксидантний потенціал. Цей висновок підтверджується характером реагування антиоксидантних ферментів нирок на введення кверцетину на тлі ЕОХ. Хоча значення активності СОД (Табл. 3) через 24 год після відтворення ЕОХ суттєво не відрізнялося від результату, одержаному у тварин, яким після відтворення ЕОХ кверцетин не вводили, у подальшому величини цього показника суттєво (на рівні $p<0.02$) перевищували дані відповідних груп без корекції ЕОХ: на 7-му добу – на 48.8%; на 14-ту добу – на 73.7%; на 21-шу добу – на 58.0%; на 28-му добу – на 53.7%.

Таблиця 3

Активність СОД і каталази тканин нирок щурів за умов моделювання опікової хвороби на тлі введення кверцетину (M±m)

Групи тварин	Активність СОД, од. акт.	Каталаза, мккат/г гомогенату
1. Контроль, n=10	2.74±0.16	0.66±0.01
2. ЕОХ, 1 доба, n=8	2.14±0.12	0.45±0.01**
3. ЕОХ, 7 доба, n=8	1.90±0.14	0.50±0.02**
4. ЕОХ, 14 доба, n=8	2.06±0.16*	0.53±0.01**
5. ЕОХ, 21 доба, n=8	2.20±0.12*	0.59±0.02**
6. ЕОХ, 28 доба, n=8	2.50±0.17*	0.63±0.01**

Примітка: * – $p<0,02$; ** – $p<0,001$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими у щурів із ОЕХ без лікування (дані наведені в таблиці 1).

Активність каталази в тканинах нирок також вірогідно перевищувала результати відповідних груп без корекції ЕОХ: через 1 добу після моделювання ЕОХ – на 18.9%; на 7-му добу – на 48.5%; на 14-ту добу – на 89.3%; на 21-шу добу – на 70.6%; на 28-му добу – на 59.0% (у всіх випадках $p<0.001$).

Підвищення у тканинах нирок антиоксидантного потенціалу при призначенні кверцетину на тлі ОХ супроводжується нормалізацією на тиждень раніше, ніж у групі порівняння.

Таким чином, отримані результати свідчать, що за умов ЕОХ у тканинах нирок відбуваються порушення активності функціональної системи «перекисне окислення ліпідів – антиоксидантний захист» з її поломкою у бік пригнічення активності антиоксидантних ферментів - СОД і каталази. Подібні антиоксидантні порушення за умов відтвореної патологічної моделі зареєстровані, починаючи зі стадії опікового шоку, на всіх стадіях ЕОХ.

Введення кверцетину за вказаних умов досліду, в динаміці ЕОХ значно спричиняє підвищення антиоксидантного потенціалу нирок, що супроводжується нормалізацією активності СОД і каталази в нирках на всіх стадіях ЕОХ.

Відзначимо, що дисбаланс в системі антиоксидантного захисту є одним із універсальних механізмів гибелі клітин за пероксидним механізмом [5, 14]. Раніше продемонстровано прооксидантні ефекти за пригнічення активності антиоксидантних

ферментів за умов гіпертермічного ушкоджуючого впливу в крові, в еритроцитах щурів, а також в тканинах щитоподібної та підшлункової залози, печінки та нирок [9]. Звичайно, що все це є типовим універсальним патофізіологічним механізмом загибелі клітин, але в даному випадку подібні процеси продемонстровано за умов конкретного гіпертермічного впливу, що, з одного боку, висвітлює патогенетичні механізми перебігу післяопікового періоду, а, з іншого, свідчить про системність процесів ураження, до яких залучені життєво важливі органи.

Дійсно, додатково до доведеної масивної гіпогідратації за умов опіку організму, що поясняє залучення нирок до опосередкування перебігу компенсаторних та адаптаційних процесів за вказаних умов, порушення активності внутрішньониркової антиоксидантної системи підкреслює системність ураження організму та складність патофізіологічних механізмів за даних умов [8, 15].

Досліджений нами механізм окислювального стресу за модельних умов, що є одним із провідних патогенетичних механізмів, ініціює загибель клітинного апарату крові та клітин паренхіми внутрішніх органів та розповсюджується по всьому організму [16]. За таких умов формується замкнене патологічне коло, в якому можна чітко простежити каскад взаємопов'язаних патологічних реакцій від ушкодження клітинних мембран паренхіматозних внутрішніх органів до підсилення вираженості процесів ліпопероксидації. Активні радикали при цьому ще в більшому ступені дестабілізують роботу клітинних мембран і сприяють надмірному надходженню глутамату, іонів кальцію та інших альтеруючих компонентів через мікрodefекти мембранної оболонки всередину клітини, що в сукупності своїй є патогенетичними механізмами апототичної та некротичної загибелі клітин внутрішніх органів [17].

Вкрай важливо, що виражені антиоксидантні ефекти кверцетину були доведені за даних експериментальних умов в тканині нирок. Раніше ми довели нормалізацію під впливом кверцетину перебіге внутрішньониркових протеолітичних процесів протягом усіх стадій ЕОХ [11]. Враховуючи відомі патофізіологічні механізми опіку шкіри, вважаємо наші результати експериментальним обґрунтуванням готової патогенетично обґрунтованої схеми фармакокорекції внутрішньониркових порушень при опіку шкіри шляхом застосування кверцетину.

Наші дані співвідносяться з аналогічними результатами, в яких виявлено ефективність кверцетину за умов апоптотичної гибелі клітин, пригнічення активності протеїнази С, ліпоксигенази та ін. [18, 19]. За умов опікової хвороби під впливом кверцетину в експерименті доведено відновлення процесів ліпопероксидації, стабілізація активності нітратергічної нейротрансмісії, а також стабілізацію внутрішньопечінкових енергетичних ферментативних процесів [20-23].

Отже, одержані результати доповнюють уявлення щодо патогенезу гострого пошкодження нирок та механізмів нефропротекторної дії кверцетину за умов ЕОХ.

Таким чином, отримані дані є експериментальним обґрунтуванням доцільності тестування термо- і нефропротекторних ефектів кверцетину в аспекті активації антиоксидантного потенціалу нирок при опіковій хворобі в якості складової частини комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції ниркової дисфункції, яка розвинулася внаслідок опікового ураження шкіри.

Висновки

1. При експериментальній опіковій хворобі у нирках відбувається пригнічення активності антиоксидантних ферментів – супероксиддисмутази та каталази.

2. Застосування біофлавоноїду кверцетину при експериментальній опіковій хворобі супроводжується вираженою активацією активності супероксиддисмутази та каталази в тканинах нирок.

3. Застосування кверцетину відновлює перебіг внутрішньониркових антиоксидантних процесів протягом усіх досліджуваних стадій експериментальної опікової хвороби.

4. Отримані дані вважаємо експериментальним обґрунтуванням доцільності тестування термо- і нефропротекторних ефектів кверцетину в аспекті активації антиоксидантного потенціалу нирок при опіковій хворобі в якості складової частини

комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції ниркової дисфункції, яка розвинулася внаслідок опікового ураження шкіри.

References/Література:

1. Военно-польова хірургія: підручник. Ред. Я.Л. Заруцький, И.Я. Білий. – Київ : ФЕНІКС, 2018: 544. (In Ukrainian). [*Military field surgery: textbook. Ed. Ya.L. Zarutsky, I.Ya. Bely. – Kyiv: FENIX, 2018: 544*].
2. Jeschke MG, van Baar ME, Choudhry MA, Chung KK, Gibran NS, Logsetty S. Burn injury. *Nat Rev Dis Primers*. 2020; 6(1) :11. doi: 10.1038/s41572-020-0145-5
3. Чернякова Г.М., Мінухін В.В., Воронін Є.П. Сучасний погляд на місцеве лікування опіків з інфекційною складовою. Вісник проблем біології і медицини. 2016; 4(133): 68-72. (In Ukrainian). [*Chernyakova G.M., Minukhin V.V., Voronin E.P. Modern view on local treatment of burns with an infectious component. Bulletin of Problems of Biology and Medicine. 2016; 4(133): 68-72*].
4. Jeschke MG, Gauglitz GG, Kulp GA, Finnerty CC, Williams FN, Kraft R, Suman OE, et al. Long-Term Persistence of the Pathophysiologic Response to Severe Burn Injury. *PLoS One*. 2011; 6(7): e21245. doi: 10.1371/journal.pone.0021245
5. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology*. Vinnytsia: Nova Knyha. 2016. 722 p.
6. Basarab YaO, Netyukhailo LH. Effects of liposomal form of phosphatidylcholine on oxidative -nitrosative stress in renal tissues of rats in burn disease. *Journal of Education, Health and Sport*. 2020; 10(10): 191-200.
7. Тірон О.І., Вастьянов Р.С. Залучення нирок до патогенетичних механізмів при термічному ураженні щитоподібної залози. *Medical Science of Ukraine (Медицина наука України)*. 2023; 19(4): 91-99. (In Ukrainian). DOI: <https://doi.org/10.32345/2664-4738.4.2023.11> [*Tiron O.I., Vastyanov R.S. Involvement of the kidneys in pathogenetic mechanisms in thermal damage to the thyroid gland. Medical Science of Ukraine. 2023; 19(4): 91-99*].
8. Тірон О.І. Патологічна дизрегуляція органів черевної порожнини за умов термічного ураження щитоподібної залози. *Вісн. морської медицини*. 2023; 2(99): 150-163. (In Ukrainian). DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171385> [*Tiron O.I. Pathological dysregulation of abdominal organs under conditions of thermal damage to the thyroid gland. Journal of Marine Medicine. 2023; 2(99): 150-163*].
9. Тірон О.І., Вастьянов Р.С. Залучення пероксидних механізмів до патогенезу дисфункції щитоподібної залози при опіковій хворобі. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2023; 1–2(71–72): 203-217. (In Ukrainian). DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617890> [*Tiron O.I., Vastyanov R.S. Involvement of peroxide mechanisms in the pathogenesis of thyroid dysfunction in burn disease. Current Problems of Transport Medicine. 2023; 1–2(71–72): 203-217*].
10. Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О. Вплив кверцетину на протеїназно-інгібіторний баланс у тканинах нирок щурів при експериментальній опіковій хвороби в різні її стадії. *Вісник морської медицини*. 2025; 1(106): 172-180. (In Ukrainian). doi: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15127239> [*Netyukhailo L.G., Ostapenko I.O. The effect of quercetin on the proteinase-inhibitor balance in the kidney tissues of rats with experimental burn disease in its different stages. Bulletin of Marine Medicine. 2025; 1(106): 172-180*].
11. Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О. Вплив кверцетину на рівень оксипроліну в тканинах печінки при експериментальній опіковій хворобі в різні її стадії. *Вісник морської медицини*. 2024; 4(105): 135-142. (In Ukrainian). [*Netyukhailo L.G., Ostapenko I.O. The effect of quercetin on the level of oxypoline in liver tissues in experimental burn disease in its different stages. Bulletin of Marine Medicine. 2024; 4(105): 135-142*].
12. Королюк МА, Иванова ЛИ, Майорова ИГ. Метод определения активности каталазы. *Лаб. дело*. 1988;(1): 16-19. (In Russian). [*Korolyuk MA, Ivanova LI, Mayorova IG. Method for determination of catalase activity. Lab. delo. 1988;(1): 16-19*].
13. Лаповець Л.Є., Лебідь Р.Б., Ястремська О.О. та ін Клінічна лабораторна діагностика. – Київ: ВСВ «Медицина», 219: 472. (In Ukrainian). [*Lapovets L.E., Lebid R.B., Yastremska O.O. et al. Clinical laboratory diagnostics. – Kyiv: VSV “Medicine”, 219: 472*].

14. Вастьянов Р.С., Стоянов А.Н., Демидов В.М., Бильский Д.В., Антоненко С.А., Нескоромная Н.В., Сиволап М.Ю., Пулык А.Р. Повреждения травматического и гипоксического генеза: общность патогенетических механизмов. *Journal of Education, Health and Sport*. 2016; 6(9): 285-304. (In Russian). [Vastyanov R.S., Stoyanov A.N., Demidov V.M., Bylsky D.V., Antonenko S.A., Neskormnaya N.V., Sivolap M.Yu., Pulyk A.R. Injuries of traumatic and hypoxic genesis: common pathogenetic mechanisms. *Journal of Education, Health and Sport*. 2016; 6(9): 285-304]
15. Клименко М.О., Нетюхайло Л.Г. Структурно-метаболическі зміни легень та їх корекція при опіковій хворобі. *Globeedit* (Ламберт, Німеччина), 2020: 129. (In Ukrainian). [Klymenko M.O., Netyukhailo L.G. Structural and metabolic changes in the lungs and their correction in burn disease. *Globeedit* (Lambert, Germany), 2020: 129].
16. Воскресенский О.Н., Шутаев И.А., Бобырев В.Н. Антиоксидантная система в онтогенезе и старении. *Вопр. мед. химии*. 1982; 1: 14-27. (In Russian). [Voskresensky O.N., Shutaev I.A., Bobyrev V.N. Antioxidant system in ontogenesis and aging. *Vopr. med. chemistry*. 1982; 1: 14-27].
17. Bonfoco E, Krainc D, Ankarcona M, Nicotera P, Lipton SA. Apoptosis and necrosis: two distinct events induced, respectively, by mild and intense insults with N-methyl-d-aspartate or nitric oxide/superoxide in cortical cell cultures. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 1995; 92: 7162–7166.
18. Яцина А.И., Дьячкова Н.В., Хархота М.А., Костев Ф.И. Энергетический профиль у крыс при синдроме гиперактивного мочевого пузыря и фармакологической коррекции кверцетином. *Медицинские новости Грузии*. 2018; 5(278): 168-171. (In Russian). [Yatsina A.I., Dyachkova N.V., Kharkhota M.A., Kostev F.I. Energy profile in rats with overactive bladder syndrome and pharmacological correction with quercetin. *Medical News of Georgia*. 2018; 5(278): 168-171].
19. Cogolludo A, Frazziano G, Briones AM, Cobeño L, Moreno L, Lodi F. et al. The dietary flavonoid quercetin activates BKCa currents in coronary arteries via production of H₂O₂. Role in vasodilatation *Cardiovasc Res*. 2007; 73: 424–431.
20. Нетюхайло Л.Г., Кушч К.О. Зміни показників перекисного окислення ліпідів в тканинах серця у різні стадії опікової хвороби та їх корекція кверцетином. *Патологічна фізіологія — охороні здоров'я України. Матер. IX Національного Конгресу патофізіологів України з міжнародною участю, присв. 100-річчю Української патологічної фізіології. Івано-Франківськ, 2024: 156-158* (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G., Kushch K.O. Changes in lipid peroxidation indices in heart tissues at different stages of burn disease and their correction with quercetin. *Pathological physiology — health care of Ukraine. Abstr. IX National Congress of Pathophysiologicals of Ukraine with international participation, dedicated to the 100th anniversary of Ukrainian pathological physiology. Ivano-Frankivsk, 2024: 156-158*].
21. Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О. Активність лактатдегідрогенази в тканинах печінки при експериментальній опіковій хворобі та їх корекція кверцетином. *Актуальні питання транспортної медицини*. 2024; 2(76): 154-160 (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G., Ostapenko I.O. Lactatedehydrogenase activity in liver tissues in experimental burn disease and their correction with quercetin. *Current issues of transport medicine*. 2024; 2(76): 154-160].
22. Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О. NO-ергічна система в умовах експериментального хімічного риніту, викликаного лужним опіком, на тлі введення препарату “кверцетин”. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2024; 1(75): 75-81 (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G., Ostapenko I.O. NO-ergic system in conditions of experimental chemical rhinitis caused by alkaline burn, against the background of administration of the drug “quercetin”. *Current problems of transport medicine*. 2024; 1(75): 75-81].
23. Нетюхайло Л.Г., Аветіков Д.С., Гасюк Ю.А. Вплив кверцетину на стан перекисного окислення ліпідів при експериментальному хімічному риніті, викликаному лужним опіком. *Вісник проблем біології і медицини*. 2024; 1(172): 209-215 (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G., Avetikov D.S., Gasyuk Y.A. The effect of quercetin on the state of lipid peroxidation in experimental chemical rhinitis caused by alkaline burn. *Bulletin of Problems of Biology and Medicine*. 2024; 1(172): 209-215].

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Нетюхайло Л.Г., Тірон О.І.), методологія (Нетюхайло Л.Г.), формальний аналіз (Остапенко І.О.), керування даних (Севергін О.В.), формування висновків (Нетюхайло Л.Г., Тірон О. І.), написання статті (Остапенко І.О.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Автори заперечують використання штучного інтелекту при написанні статті.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Висновок комісії з біоетики/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ОНМУ (протокол № 16 від 20.06.2024 року), дотримано основних принципів «Європейська конвенція щодо захисту хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях», 1986 (додаток №2) та

«Міжнародні рекомендації (етичний кодекс) щодо проведення медико-біологічних досліджень з використанням тварин», прийняті у 1985 році Радою міжнародних наукових організацій (додаток №3);

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту/ Use of artificial intelligence Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 09.06.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування